

entitySearch – One index to search them all

Ressourcenübergreifende Vernetzung und Recherche via BEACON mit entitySearch

Dumont, Stefan

dumont@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Deutschland
 ORCID: 0000-0002-6923-0950

Grabsch, Sascha

grabsch@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Deutschland
 ORCID: 0000-0002-7447-4589

Neuber, Frederike

neuber@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Deutschland
 ORCID: 0000-0001-8279-9298

genem Eingabewerkzeug scheiterte jedoch am komplexen Datenmodell, das zu hohem Aufwand bei der Datenerstellung führte.

Parallel entwickelte sich im bibliothekarischen Bereich die Personennormdatei (PND), die 2012 in der Gemeinsamen Normdatei (GND) aufging, die maschinenlesbare, eindeutige Identifier u.a. für Personen, Orte und Schlagworte bereitstellt. Mit der Einführung der GND wurde es auch in digitalen Editionen und Portalen üblich, diese IDs in den eigenen Registerinträgen zu notieren. Neben der eindeutigen Identifizierbarkeit von Entitäten sollten Registerinträge entlastet werden, indem Informationen nicht wiederholt, sondern weiterführende Ressourcen automatisch anhand der GND-ID verlinkt werden (Stadler 2012). Das für diesen Austausch von GND-IDs nötige BEACON-Format (Abb. 1) entstand 2010 im Kontext von Wikipedia und PND (Voss, Schindler, und Thiele 2011; Voss/Schindler 2017).

```
#FORMAT: BEACON
#PREFIX: http://d-nb.info/gnd/
#TARGET: https://edition-humboldt.de/register/personen/detail.xml?normid=http://d-nb.info/gnd/{ID}
#FED: https://edition-humboldt.de/api/v1.2/ beacon.xml?type=all&authority=gnd
#CONTACT: dumont@bbaw.de
#INSTITUTION: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
#NAME: edition humboldt digital (Version 11), hg. von Ottmar Ette
#DESCRIPTION: Alle mit GND versehenen Datensätze im Personenregister (5882 Personen)
#TIMESTAMP: 2025-06-04

1047919737
1047919613
118500958
116001127
118500112
100318371
1073349853
119229293
131351959
116239808
139675051
10377002X
116003383
135007051
116239059
1056336064
1015984231
```

Abbildung 1: Auszug aus einer BEACON-Datei (beispielhaft aus der *edition humboldt digital*)

Forschungsstand

Register von wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere von Editionen, sind wichtige Informationsressourcen über Personen und andere Entitäten und ein zentraler Zugriffsweg für historische Quellen. Schon früh wurde das Potential zentral und projektübergreifend recherchierbarer Register erkannt, etwa auf einer editionswissenschaftlichen Tagung 1984: „Registerarbeit bedeutet aufwendige, zeitraubende und kostenintensive Ermittlungstätigkeit; Rationalisierungsmaßnahmen, mit denen Doppelrecherchen bei parallel laufenden Projekten vermieden, die Bearbeitungszeit verkürzt, die Kosten langfristig gesenkt werden können, sind gefragt. Sabine Schäfer machte auf der Tagung den Vorschlag, einen zentralen Speicher einzurichten, der gedruckte und in Arbeit befindliche Register auswertet und auf Abruf bereithält.“ (Laufer 1986). Mit fortschreitender Digitalisierung wurde dieser Gedanke wieder aufgegriffen. An der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) wurde z.B. das Personendatenrepositorium entwickelt, das Personendaten aus verschiedenen Projekten bündeln und gemeinsam recherchierbar machen sollte. Der ambitionierte und zentralisierte Ansatz mit ei-

Die Verlinkung anhand BEACON und GND ist im geisteswissenschaftlichen Bereich seitdem etabliert. Ein zentraler Service, der alle BEACON-Dateien aggregiert und recherchierbar macht, ist aber noch ein Desiderat. Zwar gab es lange Zeit mit dem BEACON-Findbuch ein privat betriebenes Projekt, dieses wurde aber mittlerweile vom Netz genommen (Graf 2024). Eine ähnliche Funktionalität wie das Findbuch bietet nur noch der BEACON-Aggregator¹, der von Gerhard Schön am LMU Center for Digital Humanities entwickelt wurde. Wie das BEACON-Findbuch listet dieser aber nur für eine GND-ID Links zu anderen Angeboten auf, eine Suchmöglichkeit gibt es nicht. Eine gute Suchmöglichkeit bietet die GND-Schnittstelle lobid.org, diese wiederum verlinkt aber nur ausgewählte größere Portale. Editionen sind darunter z.B. nicht zu finden. Darüber hinaus sind beide Dienste auf die GND beschränkt. Es hat sich jedoch längst etabliert, nicht nur IDs aus der GND, sondern auch aus anderen Normdateien oder Datenbanken zu notieren.

entitySearch

Vor diesem Hintergrund entwickelt TELOTA seit Anfang 2025 den Dienst entitySearch, eine Art „Zentralregister“ für verschiedene digitale Angebote wie Editionen, Nachschlagewerke und andere wissenschaftliche Ressourcen. Der Dienst aggregiert BEACON-Dateien aus verschiedenen digitalen Projekten, reichert diese mit Normdaten an und macht sie durchsuchbar. So können z.B. Wissenschaftler:innen nach bestimmten Personen suchen und bekommen als Ergebnis eine Liste mit Links, die zu Quellen und Informationen zu dieser Person führen (Abb. 2). In Zukunft kann auch nach anderen Entitäten (Orte, Körperschaften etc.) und anhand anderer Normdaten-IDs (GeoNames, Wikidata) recherchiert werden.

Abbildung 2: Funktionsweise von entitySearch

Der Prototyp von entitySearch wurde in Python unter Nutzung einer PostgreSQL-Datenbank und des Web-Frameworks Django realisiert – alles Technologien, die bereits seit Jahrzehnten etabliert und immer noch durch stabile Communities gepflegt werden. Das interne Datenmodell orientiert sich – angelehnt an die Struktur der BEACON-Dateien – an Normdaten-URIs, die als Grundlage für die Recherche in den Daten und die Vernetzung dienen. Dabei werden zu den Normdaten-URIs der BEACON-Dateien aus den jeweiligen Normdateien grundlegende Daten (wie Name/Label, Lebensdaten, etc.) bezogen und für Suchabfragen in der Weboberfläche genutzt. Veraltete Normdaten-URIs werden dabei mit aufgenommen und mit den aktuellen URIs verknüpft, um eine korrekte Abfrage älterer BEACON-Daten zu gewährleisten.

Derzeit aggregiert entitySearch BEACON-Dateien von ca. 15 Editionen und digitalen Ressourcen – sowohl der BBAW als auch einiger anderer Institutionen, weitere werden demnächst eingespeist. In Zukunft können Projekte ihre BEACONS über einen einfachen, aber kuratierten Pro-

zess selbst im Dienst registrieren. Momentan werden ausschließlich BEACONS von Personen aufgenommen, um zunächst die grundlegenden Funktionalitäten des Systems zu etablieren und zu optimieren.

Die Weiterentwicklung von entitySearch erfolgt in mehreren Ausbaustufen. Schrittweise sollen weitere Entitätstypen integriert werden, zunächst ist dies für Orte geplant (GeoNames). Außerdem sollen in Zukunft Identifier verschiedener Normdatensysteme aufeinander gemappt (etwa anhand von Wikidata) und verschiedene APIs implementiert werden, die neben der bestehenden webbasierten Recherche auch maschinelle Abfragen ermöglichen. Dadurch können andere Systeme und Anwendungen die aggregierten Daten in ihre eigenen Workflows integrieren. Auch eine Aufbereitung der aggregierten Daten für die Knowledge Graphen verschiedener NFDI-Konsortien wäre denkbar, um dort Projekte aufzunehmen, die weitgehend nur über BEACON-Dateien anschlussfähig sind. Diese Überlegungen befinden sich derzeit aber noch in einem sehr frühen Stadium.

Posterpräsentation

Die Posterpräsentation verfolgt mehrere Ziele: Zunächst wird der Nutzen von entitySearch anhand des funktionsfähigen und öffentlich zugänglichen Prototyps veranschaulicht, indem konkrete Anwendungsfälle und Rechercheszenarien demonstriert werden. Dabei soll gezeigt werden, wie entitySearch die Herausforderungen der fragmentierten digitalen Forschungslandschaft löst und welche neuen Möglichkeiten sich für die wissenschaftliche Arbeit eröffnen. Ein zentrales Anliegen der Präsentation ist es, Feedback aus der DH-Community einzuholen. Besonders wichtig sind dabei Rückmeldungen zur Benutzerfreundlichkeit des User Interfaces und zur Praktikabilität des Registrierungsprozesses für BEACON-Dateien. Darüber hinaus dient die Posterpräsentation dazu, weitere Kooperations- und Datenpartner zu gewinnen.

Fußnoten

1. Z.B. Linkliste zur GND-ID von Georg Forster: <https://prometheus.lmu.de/gnd/118534416>.

Bibliographie

Graf, Klaus. 2024. „Die BEACON-Katastrophe“. Blog. Archivalia, Februar 13. <https://doi.org/10.58079/vtqk>.

Lauer, Cristel. 1986. „Probleme der Register: Arbeitstagung der Gruppe Textologie im Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR am 23. Oktober 1984 in Berlin“. Zeitschrift für Germanistik 7 (1): 123–24.

Stadler, Peter. 2012. „Normdateien in der Edition“. editio 26: 174–83.

Voß, Jakob, Mathias Schindler, und Christian Thiele. 2011. „Link Server Aggregation with BEACON“. Conference paper presented auf International Symposium for Information Science, Hildesheim. März 8. <http://eprints.rclis.org/15407/>.

Voß, Jakob, und Matthias Schindler. 2017. BEACON Link Dump Format. Göttingen. <http://gbv.github.io/beaconspec/beacon.html>.